

**OQIWSHILARDIŃ HÁR TÁREPLEME RAWAJLANIWÍNDÁ MUZÍKALÍ
RITMIKALÍQ HÁREKETLERDIŃ ÁHMIYETI**

Tajetdinova Sofya Mnajatdinovna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı

Muzikalıq tálım kagedrası docenti

Satıllayeva Sevara Ruslan qızı

Muzıka tálımı 3 – kursı studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15530088>

Annotatsiya. Bu maqolada o'quvchilarni har tomonlama rivojlanishida musiqa ostida ritmik harakatlar bilan qo'shiqlarni o'rgatishni ahamiyati haqida so'z etiladi.

Tayanch soz va iboralar: Ritm, ta'lim, tarbiya, musiqa, tizim, emotsional, obraz.

**THE IMPORTANCE OF MUSICAL RHYTHMIC MOVEMENTS IN THE ALL-
ROUND DEVELOPMENT OF STUDENTS**

Abstract. This article explores the importance of teaching singing through rhythmic movement to music for comprehensive development of students

Keywords: Rhyth, education, nurturing, music, system, emotions, image.

**ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ВО
ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ**

Аннотация. В данной статье исследуется значимость обучения пению посредством ритмических движений под музыкальное сопровождение для всестороннего развития учащихся.

Ключевые слова: Ритм, образование, воспитание, музыка, система, эмоции, образ.

Muzika kórkem óneri jas balanıń rawajlanıwına úlken tásir kórsetiwi jıllar dawamında ilimpazlar tárepińen izertlenip kelingeni. Muzıka oqıwshı jaslardıń ıqlasın ózine tartıp aqıl – oyı, pikirleri, sezimleriniń qalıplesip barıwında oǵada áhmiyetli bolıp esaplanadı.

Muzika tálımı – tárbiyası oqıwshılarda aqıl – zeyindi ótkirlestiredi, bir birewine bolǵan óz ara múnásebet mádeniyatın qalıplestiredi, óz betinshe iskerligin, miynet etiwge degen belsendiligin rawajlandıradı, awızbirshilikli bolıwǵa tárbiyalaydı, birgelikte quwanıw sezimlerin payda etedi, ózin hám basqalardı húrmetlewge tárbiyalaydı hám sonıń menen birge bunıń bir ayrıqsha tárepi jámiyette olardıń óz ornın tabıwına járdemlesedi. “Muzika mádeniyatı” pánin oqıtıw arqalı balalar muzika bilimin úyreniw menen olar muzıkanıń sıyqırılı gózzal áleminen zawıq alıw menen birge kem – kemnen unamlı pazıyletler qalıplesip sulıw minez, taza júriw, ádepli bolıwdıń mazmun mánisin túsine baslaydı. Ásirese Ana - Watan, doslıq sezimleri oyanıp, tınıshlıqtı qádirlew, átirapımızdaǵı tábiyat, ajayıp qubılıslar haqqındaǵı qosıqlardı tıńlaw hám atqarıwǵa óz mazmun kúshi menen olardı tásirlendirip, oylaw, pikirlew, dóreiwshilik qızıǵıwshılıǵın arttıradı, túsiniqlerin bayıtadı hám hár tárepleme tárbiyalanadı.

Ritmika júdı jas taraw bolıp ritm járdeminde hám ritm jolında tárbiyalaw pikiri XX asrge baylanıslı bolıp esaplanadı. Ritmikalıq tárbiya tiykarınan ótken ásrde qollanıla baslandı. Bul taraw jámáátlik tájiriye bolıp, moskvalı ritmika pedagogları N.G. Aleksandrova, V. A.Griner, N. P. Zbruyeva, I. V. Chayanovalar hámde Ye Konorovalardıń derlik jigirma jıllıq izleniwler nátiyjesinde dóretildi. Bul metodikanı rawajlandırıw hám bekkemlew ústindegi

jumıslar elege shekem dawam etip atr. Ritmikaniń teoryalıq tiykarı, maqseti dúzilisi, usılları hám zamanagóy úyreniwge iyeligi, turmıstıń barlıǵı kórinislerinde bar bolıp tártipke salınǵan háreket sıpatında ritm tábiyatta bolatuǵın barlıq processlerde birgelesedi. Keshe hám kúndiz, jıl máwsimlerdiń almasıwı, aydıń shıǵıwı hám batıwı, teńiz kóteriliwi hám páseyiwi, suw tasqınları, júrek urıwı. Barlıq háreketler tiri janlı zatlar sıyaqlı ritmge boysındırılǵan halda, belgilengen mákan hám zaman shegelerinińde bolıp ótetuǵın hádiyseler bolıp esaplanadı.

Muzikalıq ritmikalıq háreketler balalarǵa tálim beriwde áyyemnen baslap qollanılıp kelgen (Áyyemgi Hindstan, Qıtay, Greciya). Biraq birinshi márte ritmdi qarap shıǵıp, onı muzikalıq tálim usılı sıpatında tiykarlaǵan shveycariyalı oqıtıwshı hám kompozitor Emil' Jak-Dal'kroz (1865-1950) boldı. Ol ritmniń aldına birinshi gezekte muzikalıq qábiletlerdi, sonday - aq háreketlerdiń iykemlilikin hám ritmdi seziw hám rawajlandırıw wazıypasın qoydı. Onıń muzikalıq hám ritmikalıq tálim sistemasiniń ayırıqsha qádiri hám uzaq dawam etiwı házirge shekem saqlanıp keliwi onıń insanıy xarakterinde ekenliginen derek beredi.

Ritm – muzikalıq iskerliktiń túrleriniń biri bolıp, bunda muzikanıń mazmunı, onıń xarakteri, obrazları háreketler arqalı berilenedi. Bunıń tiykarın muzıka quraydı hám túrli dene shınıǵıwlar, oynılar, syujet formadaǵı háreketler tereńirek qabıllawdı hám túsiniwdiń quralları sıpatında qollanıladı. Oqıwshılardıń muzikalıq uqıbı, aynıqsa, eslep qalıw, ritmdi seziwi muzıkaǵa say ritmikalıq háreketler járdeminde jaqsı rawajlanadı. Hár qanday háreket túri muzikalıq shıǵarmanıń tempi hám ritmi menen orınlanadı, háreket penen baylanıslı bolǵan muzıka ırǵaqları oqıwshınıń esinde saqlanadı;

– ayaq oynı hám muzikalıq háreketler oqıwshıda háreketshelik, shaqqanlıqtı rawajlandırılıp, gewdesiniń durıs ósiwine hám denesin shınıqtırıwǵa úlken járdem beredi;

– muzikalıq shıǵarmalar oqıwshılarda túrlishe emocionallıq sezimler oyatıp, túrlishe keypiyatlar payda etip, olardıń ózine tán obrazlar jaratadı, balalar shıǵarmanıń mazmunın hár túrli háreketler hám mimikalar menen súwretlewge háreket etedi.

Juwmaqlap aytqanda muzıkaǵa sáykes háreketler oqıwshılardıń sanasın hám muzikalıq qábiletlerin rawajlandırıw menen birgelikte olardı shınıqtıradı. Muzıka shıǵarmalarınan marsh, ayaq oynılarǵa arnalıp jazılǵan muzıka oqıwshılardıǵa tez tásir etedi, sonıń ushın da quwnaq oynı háreketleri, qızıqlı muzikalı oynılar hár bir oqıwshınıń itibarın ózine tartadı. Ritmikalıq háreketler oqıwshılarda muzikalıq qábiletlerdiń qalıplesiwinde hám olardıń hár tárepleme rawajlanıwında oǵada áhmiyetli bolıp úlken rol oynaydı.

Ádebiyatlar:

1. Nurmatov X., Norxójaev N., Amaniyazov Ğ., Tajetdinova. Muzıka. 3 – klass ushın sabaqlıq. Tashkent, “Ġafur Ġulam”. 2019.
2. Tajetdinova S. M. MUZIKA TÁLIMINDE AXBOROT HÁM PEDAGOGIKALIQ TEXNOLOGIYALARDAN PAYDALANIWDIŃ NÁTIYJELILIGI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. NUU Conference 1. – C. 275-277.
3. Tajetdinova S., Orınbaeva E. PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF LEARNING TO PLAY THE MUSICAL INSTRUMENT DUTAR BY NOTE FOR STUDENTS OF MUSIC SCHOOLS OF THE BAKSY DEPARTMENT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1152-1156

4. Yusupova. N. “Musiqqa savodi, metodikasi va ritmika”, “Musiqqa nashriyoti”, Toshkent., 20104.